

o penado Pavão

opiniões como direito

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: REALIDADE, ILUSÃO E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

setembro 4, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, política

Ano 13 – vol. 09 – n. 76/2025

Resumo

O presente artigo é a síntese de um artigo acadêmico ainda inédito mais aprofundado sobre o assunto. Analisa criticamente a fragilidade das instituições democráticas no Brasil e a distância entre o conceito teórico de **Estado Democrático de Direito** e sua concretização prática. A partir de uma reflexão sobre a história do constitucionalismo, o texto aborda o **ilusionismo constitucional** decorrente da manipulação interpretativa da Constituição por atores políticos e jurídicos, evidenciando a erosão dos valores democráticos. A crise institucional atinge os três Poderes — Executivo, Legislativo e Judiciário — e revela um cenário de **autoritarismo formal, judicialização da política, submissão legislativa e silenciamento da imprensa**. A conclusão aponta para um luto simbólico da democracia brasileira, marcada pela perda de credibilidade de suas instituições e pelo distanciamento da soberania popular.

Palavras-chave: Estado Democrático de Direito; Ilusionismo Constitucional; Mutação Constitucional; Crise Institucional; Democracia Brasileira.

Introdução

A ideia de **Estado Democrático de Direito** representa uma conquista histórica da humanidade, construída a partir da superação do absolutismo e da centralização do poder monárquico. Entretanto, no Brasil contemporâneo, cresce a percepção de que o ideal constitucional foi reduzido a uma **ficção retórica**. Apesar de a Constituição de 1988 se autoproclamar **Cidadã**, a realidade revela um país marcado por **instituições frágeis, poderes concentrados e interpretações voláteis da lei**.

1. Da transição do absolutismo ao constitucionalismo democrático

A ruptura com o absolutismo, simbolizada pela substituição do teocentrismo pelo racionalismo jurídico, representou um marco na história. Do lema **“a lei sou eu”** para **“a vontade da lei”**, imaginava-se que a razão substituiria os caprichos do poder. No entanto, a **subversão humana da legalidade** produziu novos modelos de opressão, convertendo o chamado **“Estado de Direito”** em um **Estado Legalista**, que, por vezes, atua com rigidez autoritária.

2. O ilusionismo constitucional e a mutação arbitrária

O debate entre **juspositivismo** e **jusnaturalismo** alimentou o desenvolvimento do **neonconstitucionalismo**, mas também abriu espaço para o que se pode chamar de **ilusionismo constitucional**: a manipulação da Constituição ao sabor do intérprete. Sob o pretexto de **mutação constitucional**, interesses políticos individuais se impõem sobre o texto legal, promovendo um **imperativismo judicial** que ameaça a própria noção de democracia.

Essa prática enfraquece os princípios republicanos e aproxima o sistema jurídico de um **autoritarismo formal**, no qual o Direito se transforma em **expressão de vontade**, e não mais em **garantia de direitos**.

3. A crise das instituições e a decomposição democrática

A crítica se estende aos **três Poderes da República**.

- **Judiciário:** Julgamentos polêmicos expõem decisões que mais comprometem a legitimidade da corte do que os réus, levantando questionamentos sobre imparcialidade e garantias processuais.
- **Executivo:** Gestações políticas permeadas por **insanidades institucionais, desumanização e retórica de preconceitos e racismos disfarçados**.
- **Legislativo:** Deputados e senadores, reféns de esquemas de poder, mostram-se **submissos e fragilizados**, incapazes de agir como representantes autênticos da soberania popular.

Como consequência, o Brasil perde credibilidade internacional, e a democracia passa a ser vítima de um **silêncio cúmplice** por parte de instituições que deveriam defendê-la.

4. A morte simbólica do Estado Democrático

É forçoso reconhecer que este breve artigo encerra-se com um tom fúnebre: **“Aqui jaz o Brasil”**. A ideia de que vivemos um **Estado Democrático de Direito** se transforma em uma **reliquia retórica**, “papel amarelado” que sobrevive apenas no texto constitucional, mas que já não encontra expressão concreta na realidade institucional do país.

Conclusão

A reflexão conduz a um diagnóstico sombrio: vivemos uma **crise sistêmica** em que os **freios e contrapesos** — base do constitucionalismo moderno — foram enfraquecidos. A democracia, embora ainda invocada nos discursos, **agoniza** diante da captura das instituições, da manipulação judicial e da omissão legislativa. Para reconstruir a confiança pública, é necessário resgatar o **espírito republicano, reafirmar a supremacia constitucional e garantir a dignidade da pessoa humana** como centro do projeto político.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

RELACIONADO

DESALINHO CONSTITUCIONAL
abril 16, 2021
Em "Jurídico"

A ALMA DE ESCRAVO: SOBRE ESTADO, DIREITO E DEMOCRACIA
janeiro 10, 2025
Em "Ensaios"

A NOVA CONSTITUIÇÃO ESCRITA PELO TRIBUNAL
junho 17, 2025
Em "Ensaios"

com a tag [constituição](#), [democracia](#), [direito](#), [estado](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado em Direito do Estado ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Coimbra (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

GOLPEAR A VERDADE

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: REALIDADE, ILUSÃO E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

GOLPEAR A VERDADE

JUSTICIALISMO: QUANDO O TEATRO SUBSTITUI A JUSTIÇA

A REPÚBLICA DE TRAGO E TRAPAÇA

EMENDAS PARLAMENTARES – A PROMISCUIDADE INSTITUCIONAL

EDIÇÕES

Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS

- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN... LIVROS PROIBIDOS... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT... O GRITO NÃO SE CALA... em "INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**